

EHTIYOT CHORALARI VA ULARNI TANLASHDA HISOBGA OLINADIGAN HOLATLAR

Bahodirov O'tkixon Baxriddinovich

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi katta o'qituvchisi

O'zbekiston Respublikasida xavfsizlik va ehtiyot choralari masalalari jamiyat va davlat hayotida muhim o'rin tutadi. Tez o'zgaruvchan dunyoda ham ichki, ham tashqi tahdidlar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan sharoitda xavfsizlikni ta'minlashga tizimli yondashuv zarurati ayniqsa dolzarb bo'lib bormoqda.

Ehtiyot choralari tanlashda ko'plab omillarni hisobga olish kerak. Birinchidan, mamlakatimiz va jahondagi mavjud vaziyatni tahlil qilish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tahdid va xatarlarni aniqlash muhimdir. Bu ham terrorchilik faoliyatiga, ham tabiiy ofatlarga, iqtisodiy inqirozlarga yoki ijtimoiy nizolarga taalluqli bo'lishi mumkin. Ushbu jihatlarning har biri puxta baholash va tegishli strategiyalarni ishlab chiqishni talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksida ehtiyot choralari bo'yicha amaliyotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan holatlar ko'rsatilgan bo'lsa-da, ularning yuridik ta'rifi berilmagan. Bu atama asosan davlat hokimiyati organlari tomonidan qo'llanadigan ehtiyot chora sifatida qabul qilinadi, ammo aniq normativ ta'rifga ega emas.

Biroq, MDHning boshqa ayrim davlatlarida ehtiyot choralari bo'yicha qonunchilik ancha batafsil yoritilgan. Masalan, Belarus Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi ehtiyot choralari atamasiga normativ ta'rif keltiradi. Unda ta'kidlanishicha: «ehtiyot choralari gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining ijtimoiy xavfli harakatlariga yo'l qo'ymaslik, jinoyat ishi yuritish jarayonini to'xtatib qo'yadigan harakatlarga chek qo'yish hamda hukm ijrosini ta'minlash maqsadida qo'llaniladigan majburiy choralar¹» sifatida ko'rsatilgan. Bu esa ehtiyot choralariatamasini aniq yuridik mazmun bilan to'ldirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, Qirg'iziston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi ham ehtiyot choralari bo'yicha aniq normativ yondashuvni o'zida mujassam etgan. Kodeksning 101-moddasida ehtiyot choralari «jinoyat ishi bo'yicha tergov jarayonida ayblanuvchining no'rin harakatlarini oldini olish, tergovning davomiyligini ta'minlash hamda hukm ijrosini kafolatlash uchun qo'llaniladigan majburiy chora²» sifatida

¹ Belarus Respublikasining 1999-yil 16-iyuldagi 295-Z-sonli Jinoyat-protsessual kodeksi. <https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=2002> .

²Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. <https://antislaverylaw.ac.uk/wp-content/uploads/2019/08/Kyrgyzstan-Criminal-Code.pdf>

belgilangan. Bu ta'riflar ehtiyot choralari tushunchasiga me'yoriy aniqlik kiritadi va ushbu choralarning huquqiy mohiyatini aniqroq ifodalaydi.

Shuningdek, jinoyat-protsessual qonunchilik sohasida o'rganish olib borgan Z. D. Yenikeev ehtiyot choralari quyidagicha ta'riflaydi: «ular ostidafaqat protsessual munosabatlar doirasida amalga oshirilgan, ishontirish bilan birgalikda, davlat majburlashining ehtiyot vositalari, ular tergov, prokuratura va sud organlari tomonidan faqat etarli asoslar mavjud bo'lganda, qonunga qat'iy muvofiq ravishda qo'llaniladi³».

O'rganishlarimiz davomida, yuqorida keltirilgan ta'riflardan tashqari ko'plab olimlarning fikrlari va boshqa davlatlarning jinoyat-protsessual qonunchiligida ehtiyot choralariga qanday ta'rif bergan va qanday qo'llanishligini o'rganib chiqamiz.

Shuningdek, tadqiqotimiz davomida bir qator olimlarning fikrlarini o'rganganimizda ular ehtiyot chorasi bu- jinoyat-protsessual javobgarlikni boshlanishi, ya'ni u ham jinoyat javobgarlik degan fikrlarni o'rgandik lekin ehtiyot choralari jinoyat javobgarlik bo'lmasligini tadqiqotimizda isbotlab o'tamiz.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi 237-moddasida ehtiyot choralari turlari qayd etib o'tilgan. Unga ko'ra: «Munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risida tilxat; shaxsiy kafillik, jamoat birlashmasi yoki jamoaning kafilligi; garov; uy qamog'i; qamoqqa olish; voyaga yetmaganlarni kuzatuv ostiga olish uchun topshirish; harbiy xizmatchining xulq-atvori ustidan qo'mondonlik kuzatuv⁴» ehtiyot chorasi sifatida belgilangan. E'tiborlisi shundaki, ushbu ehtiyot choralardan faqat bittasi bitta shaxsga nisbatan qo'llanilishi mumkin.

Huquqiy fanning rivojlanishi doimo uning nazariy va amaliy jihatlarini yaxshilash, tushunchalar tizimini aniqlashtirish bilan bog'liqdir. Ayniqsa, qonun hujjatlaridagi tushunchalar va atamalarning aniqligi huquqni qo'llash jarayoniga bevosita ta'sir qiladi, ya'ni qonun qanchalik aniq va qat'iy ta'riflansa, uning amalda bajarilishi ham shunchalik oson va samarali bo'ladi. Ehtiyot choralari – bu jinoyat protsessida shaxsning noqonuniy harakatlariga yo'l qo'ymaslik va jinoyat jarayonini izchil yuritishga xizmat qiluvchi muhim vosita hisoblanadi. Ehtiyot choralari, shuningdek, davlat tomonidan jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan qo'llaniladigan nazorat va cheklov choralari sifatida jinoyat protsessining maqsadlariga erishishda o'ziga xos rol o'ynaydi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi ehtiyot choralarining umumiy qo'llanilish asoslarini belgilab bergan. Biroq, ehtiyot chorasini tanlash jarayonida hisobga olinishi lozim bo'lgan omillar va ularning tasnifi to'g'risida batafsil ko'rsatmalar mavjud emas. Shu sababli, ehtiyot chorasini qo'llashda jinoyat sodir etgan shaxsning shaxsiy xususiyatlari, uning avvalgi sudlanganligi, yoshi, sog'ligi, oilaviy ahvoli va boshqa ijtimoiy omillar keng ko'rib chiqiladi. Shaxsning ijtimoiy aloqalari, masalan,

³ З. Еникеев Д. Меры процессуального принуждения в системе средств меры процессуального принуждения в системе прокуратуры и средства обеспечения защиты: учебное пособие. Уфа: БГУ, 1978. Страница 15.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. <https://lex.uz/docs/-111460>

uning qaramog'ida yosh farzandlar yoki keksa ota-onalar borligi, ba'zi holatlarda yumshoq ehtiyot choralarini tanlashga sabab bo'lishi mumkin. Ammo bu omillar yakuniy qarorni qabul qilishda asosiy omil sifatida qabul qilinmasligi kerak.

Bundan tashqari, bazi bir olimlarning fikriga ko'ra, gumon qilinuvchi va ayblanuvchining ham yoshini unga nisbatan ehtiyot chorasini tanlashda hisobga olinishi kerak bo'lgan omil sifatida qarashadi. Shuningdek, unga nisbatan ehtiyot chorasini tanlashdan avval unga psixologik ekspertiza tayinlash kerak degan olimlar ham mavjud. Etiborlisi shundaki, ushbu unga ehtiyot chorasini tanlashdan avval uni aqli rasoligini yoki ruhiy holatini tekshirish kerak degan normalarni bazi bir MDH davlatlari o'z jinoyat-protsessual qonunchiligida qayd etib o'tgan. Tadqiqotimiz davomida ushbu olimlarning fikrlarini va ehtiyot choralarini tayinlash kerakligini mustahkamlab qo'ygan davlatlar va ushbu norma jinoyat qonunchiligida mavjud bo'lmagan davlatlarni o'zaro qiyosiy-huquqiy taxlil qilib o'tamiz. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligida ehtiyot choralarini turlariga batafsil to'xtalgan holda, ularni qo'llanish mexanizimini boshqa davlatlarning amaldagi qonunchiligi bilan solishtirgan holda o'rganib chiqamiz.

Ehtiyot choralarini jinoyatning oldini olish va tergov hamda sud jarayonini o'z vaqtida va to'g'ri amalga oshirishga xizmat qiladi. Ushbu choralarning muhim vazifasi – nafaqat jinoyatni qaytadan sodir etilishining oldini olish, balki shaxsning jarayonda qatnashishini ta'minlashdan iborat. Shuningdek, jinoyatning og'irligi ehtiyot chorasini tanlashda asosiy omillardan biri bo'lsa-da, bu omilni qat'iy mezon sifatida belgilash qiyinchilik tug'diradi. Chunki jinoyatning og'irligi shaxsga va u sodir etgan jinoyatning xususiyatlariga qarab o'zgarishi mumkin, shu sababli jinoyatning og'irligi va ehtiyot chorasini o'rtasidagi qat'iy bog'liqlikni o'rnatish oson emas.

Ehtiyot choralarini tanlashda huquqni muhofaza qilish organlari va sudlar shaxsning huquqlariga zarar yetkazmasdan, uning noqonuniy harakatlarini oldini olish imkoniyatini ta'minlashga alohida e'tibor qaratishi lozim. Shuningdek, xalqaro standartlarga ko'ra, ehtiyot chorasini tanlashda shaxsning oilaviy va ijtimoiy ahvoli ham hisobga olinishi zarur. Xalqaro me'yorlar to'g'ridan-to'g'ri belgilab bermasa ham, ijtimoiy hayot va oilaviy holat kabi omillar ehtiyot choralarining qo'llanilishiga bevosita ta'sir etadi. Ushbu omillar, odatda, nafaqat shaxsning hibsga olinishi kerakligini aniqlashda, balki ehtiyot choralarining qaysi turini tanlashda ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Ehtiyot choralarini tanlashda O'zbekiston Respublikasi amaldagi jinoyat qonunchiligida aniq modda sifatida belgilab qo'yilgan. Ushbu inobatga olinadigan holatlarni boshqa davlatlar qonunchiligi bilan solishtirgan holda va ushbu holatlarga O'zbekiston milliy olimlarining bildirgan fikrlarini chet davlat olimlarining fikrlari bilan qiyoslagan holda o'rganib chiqamiz.

Ehtiyot choralarini shaxsning huquqlariga minimal darajada cheklov kiritishi va jinoyatni tergov qilish hamda sud jarayonini olib borishda ortiqcha to'siqlar yaratmasligi lozim. Ehtiyot choralarini turli mezonlar asosida, jumladan, shaxsning jinoyat jarayonida to'g'ri xulq-atvorini ta'minlash maqsadida tanlanadi.

Ushbu choralarning shaxs erkinligini ma'lum darajada cheklash bilan bog'liq yoki bog'liq bo'lmagan turlarini ajratish maqsadga muvofiqdir. Ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan ehtiyot choralariga misol tariqasida – ma'lum hududdan chiqib ketishni taqiqlash yoki politsiya nazorati ostida bo'lish kabi choralar kiritilishi mumkin. Bu choralarning qo'llanishi, ayniqsa, ijtimoiy xavf darajasi yuqori bo'lmagan jinoyatlar yuzasidan jarayonlar uchun qulay hisoblanadi.

Shuni etiborga olish kerakki, ehtiyot choralari zamonaviy jinoyat-protsessual amaliyotda ko'plab mamlakatlarda keng qo'llanilmoqda va uning tanlanishida davlatning ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlash majburiyati hamda shaxs huquqlari va erkinliklari o'rtasidagi muvozanat saqlanishi zarur. Shu tarzda tanlangan ehtiyot chorasi gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining noqonuniy harakatlarini oldini olishga, tergov va sud organlariga o'z vaqtida va uzluksiz qatnashishini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bunday choralar shaxsga asossiz ravishda zarar yetkazmasdan, qonuniy mezonlarga muvofiq ravishda qo'llanilishi bilan farqlanadi.

Shunday qilib, O'zbekistonda ehtiyot choralari tanlash ko'plab omillarni hisobga olishni talab qiladigan murakkab jarayondir. Tizimli yondashuv, barcha manfaatdor tomonlarni jalb qilish va vaziyatni doimiy tahlil qilish orqaligina fuqarolarni himoya qilish va mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlashga qodir bo'lgan samarali xavfsizlik tizimini yaratish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Belarus Respublikasining 1999-yil 16-iyuldagi 295-Z-sonli Jinoyat-protsessual kodeksi. <https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=2002> .

2. Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. <https://antislaverylaw.ac.uk/wp-content/uploads/2019/08/Kyrgyzstan-Criminal-Code.pdf>

3. *Еникеев Д* Меры процессуального принуждения в системе средств меры процессуального принуждения в системе прокуратуры и средства обеспечения защиты: учебное пособие. Уфа: БГУ, 1978. С 15.

4. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. <https://lex.uz/docs/-111460>